

O POPULISMO PENAL E O ENCARCERAMENTO EM MASSA NO BRASIL

PENAL POPULISM AND MASS INCARCERATION IN BRAZIL

Victor Valerry de Melo Madeira¹

Eduardo Faustino Lima Sá²

RESUMO

Este artigo analisa a relação entre o populismo penal e o encarceramento em massa no Brasil e busca responder à seguinte questão: qual a influência do populismo penal no encarceramento em massa no Brasil? Nessa perspectiva, com fundamento em Freire (1987) e Foucault (2004), investiga-se como a educação e a própria organização social colaboram para a consolidação do discurso segundo o qual o endurecimento das leis seria capaz de solucionar a criminalidade. Na sequência, verifica-se a concretização desse populismo na conformação do sistema penal, a partir de uma análise dogmática do artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/90). Ademais, à luz de Zaffaroni (2003), o texto examina de que modo a seletividade penal e a criminalização secundária delimitam os grupos que se tornam destinatários preferenciais dessa retórica. Desse modo, a articulação entre dimensões sociais, educacionais e legislativas evidencia o caráter estrutural desses fatores no agravamento do encarceramento em massa no Brasil.

Palavras-chave: populismo penal; encarceramento em massa; punitivismo; seletividade penal; sistema penal.

ABSTRACT

This article analyzes the relationship between penal populism and mass incarceration in Brazil and seeks to answer the following question: what is the influence of penal populism on mass incarceration in Brazil? From this perspective, grounded in Freire (1987) and Foucault (2004), it investigates how education and social organization itself contribute to the consolidation of the discourse according to which the tightening of laws would be capable of solving criminality. Subsequently, the study examines the materialization of this populism in the configuration of the penal system through a doctrinal analysis of Article 2 of the Heinous Crimes Law (Law No. 8.072/90). Furthermore, in light of Zaffaroni (2003), the text analyzes how penal selectivity and secondary criminalization delineate the groups that become the preferential targets of such rhetoric. Thus, the articulation between social, educational, and legislative dimensions highlights the structural character of these factors in the worsening of mass incarceration in Brazil.

Keywords: penal populism; mass incarceration; punitivism; penal selectivity; penal system.

¹ Graduando em Direito pelo Centro Universitário Uninassau – Campus Jóquei – Teresina-PI. E-mail: victorvalerry@outlook.com.br

² Professor graduado em Direito pelo Centro de Ensino Unificado de Teresina, em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Piauí e com especialização em Ciências Criminais pelo Centro de Ensino Unificado de Teresina. E-mail: eduardofaustinolimasa@hotmail.com

1 INTRODUÇÃO

Este artigo propõe o exame das narrativas políticas associadas ao populismo penal, com o intuito de compreender os fatores educacionais que contribuem para a legitimação social desse discurso, sua utilização na produção legislativa e seus reflexos estruturais no encarceramento em massa no Brasil. Diante disso, parte-se da seguinte questão: qual a influência do populismo penal no encarceramento em massa no Brasil?

A partir dessa indagação, o estudo tem como objetivo geral analisar a relação entre narrativas populistas, como a defesa do aumento de penas, a criação de novos diplomas normativos e a adoção do encarceramento como resposta à criminalidade, e o crescimento acelerado da população carcerária. Como objetivos específicos, busca-se investigar de que maneira fatores vinculados às bases educacionais influenciam a formação de um senso social pouco crítico em relação à temática; analisar como o discurso populista se consolida na estruturação de um sistema de normas penais de viés punitivista; e demonstrar a extensão de seus efeitos no fenômeno do encarceramento em massa.

A pesquisa se justifica pela complexidade do problema, cuja dinâmica é impulsionada por variáveis sociais, educacionais e jurídicas interdependentes. Além disso, apresenta relevância jurídica e social ao fomentar uma análise crítica do sistema penal e evidenciar a influência do populismo penal no encarceramento em massa no país.

Quanto à metodologia, trata-se de pesquisa bibliográfica de natureza básica, com abordagem qualitativa, método dedutivo, procedimento monográfico e caráter exploratório, baseada na análise e interpretação da bibliografia e da legislação pertinente. Além disso, o referencial teórico fundamenta-se na legislação penal e em três autores de perspectivas complementares. Como base normativa, destaca-se o artigo 2º da Lei nº 8.072/90, analisado sob a perspectiva da relação entre punitivismo penal e a conformação de um sistema normativo punitivista.

No plano teórico, utilizam-se Foucault (2004), que analisa as dinâmicas disciplinares e a educação como instrumento de controle social; Freire (1987), que aborda o modelo pedagógico brasileiro e sua dimensão formadora; e Zaffaroni (2003), que examina a seletividade do sistema penal e a criminalização secundária como mecanismos de definição dos alvos do poder punitivo.

A partir dessa base, o referencial teórico organiza-se conforme os objetivos da pesquisa. Inicialmente, analisa-se a influência dos fatores educacionais na formação de um senso crítico reduzido diante do punitivismo penal, com base em Foucault (2004) e Freire (1987). Em

seguida, examina-se a consolidação do discurso populista no plano legislativo, a partir da leitura do artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/90). Por fim, investiga-se o impacto do punitivismo no encarceramento em massa, evidenciando, com base em Zaffaroni (2003), o papel da seletividade institucional na sustentação e materialização desse projeto político.

2 A INFLUÊNCIA DA EDUCAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DO SENSO COMUM E NA VALIDAÇÃO DO PUNITIVISMO

A análise da influência da educação na formação do senso comum e na validação do punitivismo demonstra que o processo educativo exerce papel relevante na construção de percepções sociais. Conforme Foucault (2004), a educação integra uma lógica de disciplinamento voltada à adaptação dos indivíduos a mecanismos de controle. Ao mesmo tempo, como aponta Freire (1987), a permanência de práticas pedagógicas tradicionais limita o desenvolvimento da consciência crítica, favorecendo a formação de um senso comum pouco reflexivo. Nesse contexto, discursos punitivistas tendem a ser assimilados como respostas imediatas à criminalidade, em detrimento de análises mais aprofundadas.

2.1 A educação como ferramenta do poder disciplinar em Foucault (2004)

Conforme Foucault (2004), a disciplina pode ser compreendida como um mecanismo de poder destinado à conformação dos indivíduos, que são simultaneamente objetificados e instrumentalizados no interior das próprias relações de poder. Sob essa perspectiva, a educação se apresenta como uma das instituições historicamente mais consolidadas na organização social, cuja permanência se evidencia pela contínua transmissão de valores morais, filosóficos e culturais, inclusive na contemporaneidade, o que demonstra sua estabilidade como construção social.

Foucault (2004) insere a escola no conjunto dos dispositivos do poder disciplinar, atribuindo-lhe função relevante na estrutura de controle social. O autor observa que instituições como o hospital, a escola e, posteriormente, a fábrica não se limitam a uma organização disciplinar, mas operam como espaços em que mecanismos de objetivação produzem simultaneamente formas de sujeição e saber, permitindo que o incremento do poder esteja diretamente associado à produção de novos conhecimentos.

Nesse movimento, emergem campos como a medicina clínica, a psiquiatria, a psicologia infantil, a psicopedagogia e a racionalização do trabalho, todos resultantes de um processo

simultâneo de produção de saber e intensificação das relações de poder. O conjunto dessa análise evidencia que tais instituições não decorrem de uma imposição estatal isolada, mas se estruturam a partir de uma rede histórica de relações de poder progressivamente institucionalizadas (Foucault, 2004).

Sob essa perspectiva, escolas, prisões e hospitais compartilham a lógica da normatividade, da vigilância e da punição, configurando espaços de controle contínuo dos sujeitos. Nesse sentido, a noção de ordem e organização atua como elemento de naturalização do poder, conferindo-lhe aparência de inerência à vida social, quando, na realidade, se trata de uma construção histórica voltada à internalização e à aceitação do controle. Esse processo, incorporado ao longo da formação educacional por meio de normas de conduta e sanções, contribui para a naturalização das estruturas sociais (Foucault, 2004).

Dessa forma, Foucault (2004) compreende a educação como um dos principais mecanismos do poder disciplinar, o que permite relacionar o processo educativo à formação de sujeitos mais suscetíveis à disciplina, aspecto relevante para a compreensão dos efeitos dessa estrutura sobre a redução da criticidade diante do populismo penal. O autor ainda destaca que a eficácia desse sistema depende da produção de indivíduos dóceis e adaptáveis, inseridos em uma lógica de penalidade hierarquizante que distribui os estudantes conforme suas aptidões e comportamentos, exercendo pressão contínua para sua adequação a um modelo comum de subordinação, docilidade e cumprimento rigoroso das normas disciplinares, o que resulta na homogeneização dos sujeitos.

Nesse sentido, à luz de Foucault (2004), torna-se pertinente analisar a articulação entre estruturas estatais e a docilização dos corpos, considerando que instituições como escolas, prisões, hospitais e o exército compartilham elementos como vigilância, organização hierárquica, padronização dos indivíduos e centralidade da punição como resposta às condutas desviantes.

Conclui-se, portanto, que o funcionamento do poder disciplinar no interior do sistema social pressupõe a internalização da lógica da disciplina e da punição como elementos estruturantes da formação dos sujeitos.

2.2 A pedagogia tradicional e a formação do senso comum

Sob a perspectiva de Freire (1987), um dos elementos centrais para a compreensão desse cenário reside na forma como o sistema educacional brasileiro influencia a formação do senso comum por meio da pedagogia tradicional, historicamente marcada pela ênfase na memorização

mecânica em detrimento de práticas reflexivas. O autor critica o modelo de ensino baseado na narração, no qual o educador ocupa a posição de sujeito ativo do processo educativo, enquanto os educandos são reduzidos à condição de receptores passivos do conteúdo transmitido.

Essa estrutura pedagógica conduz à redução dos estudantes a recipientes de informações previamente selecionadas, reforçando uma lógica de transmissão unilateral do conhecimento. Nessa perspectiva, a educação assume a forma de um processo de depósito, no qual o educador exerce a função de depositante e os educandos de depositários, consolidando uma relação marcada pela passividade e pela limitação da autonomia intelectual (Freire, 1987).

A partir dessa crítica, Freire (1987) evidencia que esse modelo, ainda presente de forma significativa no sistema educacional brasileiro, contribui para a restrição do desenvolvimento do pensamento crítico. Como consequência, forma-se um senso comum de baixa reflexividade, especialmente no que se refere à interpretação de discursos políticos e penais de natureza populista. Considerando esse panorama, expressões como “tolerância zero” e “combate ao crime” tendem a ser incorporadas como soluções imediatas e suficientes para a criminalidade, sem problematização de suas determinações estruturais.

Freire (1987) aprofunda essa análise ao tratar da educação bancária, destacando que a repetição e o armazenamento de conteúdos enfraquecem a formação da consciência crítica e limitam a capacidade dos sujeitos de se reconhecerem como agentes de transformação social. Nesse modelo, quanto maior a passividade imposta, maior a tendência de adaptação acrítica à realidade, em detrimento de sua transformação. Esse padrão pedagógico, historicamente consolidado, passa a ser socialmente naturalizado como forma predominante de ensino, integrando a própria estrutura do sistema educacional.

Em razão disso, sua contestação torna-se reduzida, o que favorece a recepção acrítica de discursos no campo político e legislativo. Observa-se, assim, a relação entre a baixa densidade reflexiva apontada por Freire (1987) e a maior receptividade a discursos populistas no campo penal.

A limitação do estímulo ao questionamento crítico torna o indivíduo mais suscetível à incorporação de informações relacionadas à segurança pública sem análise aprofundada. Quando discursos políticos atribuem a criminalidade exclusivamente a falhas individuais de caráter, desconsiderando fatores sociais e econômicos, consolida-se uma leitura simplificada do fenômeno, o que reduz a resistência crítica a tais narrativas. Como resultado, discussões sobre as causas estruturais da violência tendem a ser substituídas por demandas imediatas de intensificação da repressão penal.

2.3 A convergência entre a percepção social e a expansão do poder punitivo

Embora partam de matrizes teóricas distintas, Foucault (2004) e Freire (1987) convergem ao reconhecer o papel central da educação tanto na reprodução quanto na possível superação de formas de dominação social. Nesse sentido, enquanto Foucault (2004) enfatiza a dimensão disciplinar da educação como mecanismo de controle e conformação dos indivíduos, Freire (1987) critica a pedagogia bancária, que restringe o desenvolvimento da consciência crítica ao reduzir o processo educativo à mera transmissão de conteúdo.

A passividade intelectual apontada por Freire (1987) encontra correspondência na organização estrutural dos espaços educacionais, aspecto que Foucault (2004) associa ao funcionamento do poder disciplinar. Sob essa perspectiva, a escola se consolida como um dos principais ambientes de formação de sujeitos suscetíveis a mecanismos de controle social. Esse modelo organizacional opera por meio de sistemas de recompensa e sanção, nos quais instrumentos como notas e registros disciplinares funcionam como mecanismos de vigilância e classificação dos indivíduos no interior da estrutura pedagógica.

Tal lógica, inicialmente restrita ao espaço escolar, extrapola seus limites institucionais e contribui para a difusão da sanção normalizadora na esfera social, incorporada ao longo de processos contínuos de disciplinamento, segundo Foucault (2004). Com isso, consolida-se uma percepção social estruturada a partir da distinção entre normalidade e desvio, o que favorece a assimilação de discursos punitivistas que trasladam tais categorias para o campo penal, convertendo-as em oposições como cidadão de bem e inimigo público.

Essa estrutura binária simplifica a compreensão da justiça criminal ao deslocar o debate de suas bases estruturais e ao interpretar a exclusão social como consequência natural de um processo de ordenamento coletivo. Nessa conjuntura, o punitivismo passa a ser percebido pelo senso comum como instrumento legítimo de segurança pública.

Como a punição é reiteradamente reforçada no ambiente escolar, tende a se consolidar como resposta imediata a qualquer forma de desvio, o que dificulta a construção de alternativas não punitivas para a resolução de conflitos sociais. Esses elementos indicam que a demanda por maior rigor penal se relaciona historicamente a uma lógica pedagógica de caráter disciplinar, o que torna pertinente a análise da influência do processo educacional na formação de um senso comum receptivo a discursos punitivistas.

Tais discursos não se estruturam a partir de respostas efetivas às causas da criminalidade, mas sim de narrativas internalizadas em uma sociedade formada sob matrizes educacionais que

reproduzem essa racionalidade, centradas na vigilância e na punição em detrimento da análise das causas estruturais dos problemas sociais.

Dessa forma, os elementos estruturantes do sistema educacional, ao contribuírem para a formação de sujeitos com reduzida capacidade crítica e habituados à lógica punitiva, reforçam significativamente a adesão a narrativas populistas no campo penal, conforme delineado no primeiro objetivo específico deste estudo.

Nesse cenário, a limitação da reflexão crítica amplia o espaço de atuação do populismo, que se aproveita desse contexto para mobilizar o sentimento de insegurança social, sustentando discursos de endurecimento penal que tendem a ser legitimados e reproduzidos ao longo do tempo.

3 O POPULISMO PENAL E A PRODUÇÃO LEGISLATIVA NO BRASIL

A análise do populismo penal e sua relação com a produção legislativa no Brasil evidencia que o Direito Penal tem sido frequentemente mobilizado como instrumento de resposta a demandas sociais por segurança. Nesse contexto, a elaboração normativa não se orienta exclusivamente por critérios técnico-jurídicos, mas também por pressões sociais e políticas que favorecem o endurecimento das leis penais. Esse cenário contribui para a consolidação de um modelo legislativo marcado pela ampliação do rigor punitivo, frequentemente legitimado por discursos simplificados sobre a criminalidade. Como resultado, observa-se a progressiva incorporação de medidas que tensionam princípios estruturais do sistema penal e reforçam a centralidade da prisão como resposta predominante aos conflitos sociais.

3.1 Mecanismos de expansão do populismo penal

O populismo penal instrumentaliza o sistema punitivo com o objetivo de obtenção de ganhos políticos, orientando-se por uma racionalidade que, afastada de critérios científicos, fundamenta-se na promessa de segurança por meio do recrudescimento legislativo. Esse discurso encontra significativa aceitação social justamente por se apoiar em um senso comum pouco reflexivo, o qual, conforme já analisado, se relaciona de forma intrínseca com fatores educacionais e com a própria organização das instituições sociais (Freire, 1987).

A adesão popular a tais narrativas não se traduz, de modo imediato, no encarceramento em massa. Para compreender a relação estrutural entre o populismo penal e esse fenômeno,

torna-se necessário analisar a dinâmica de produção legislativa no país. Sob essa perspectiva, observa-se que atores do campo legislativo utilizam, de forma estratégica, a vulnerabilidade desse senso comum para obter legitimação social de seus discursos e propostas normativas (Franco, 2000).

Assim, o clamor social por um sistema penal mais rigoroso, frequentemente intensificado por uma sociedade formada sob uma lógica de punição, contribui para a consolidação de um ordenamento jurídico composto por normas que, em determinadas situações, tensionam os próprios fundamentos do Estado de Direito. Além disso, os meios de comunicação exercem papel relevante nessa dinâmica. Ao privilegiarem narrativas centradas na espetacularização da violência, determinados setores midiáticos funcionam como vetores de difusão do populismo penal, ampliando o sentimento coletivo de insegurança (Franco, 2000).

A partir desse quadro, a fragilidade crítica decorrente da formação social, somada à circulação massiva dessas narrativas, favorece a recepção de propostas legislativas punitivistas não apenas como alternativas políticas, mas como respostas urgentes e indispensáveis (Franco, 2000).

Dessa forma, agendas punitivistas baseadas em expressões como “tolerância zero” e “combate ao crime”, apresentadas como soluções simplificadas para problemas complexos, tendem a ser incorporadas de maneira acrítica, legitimando sua inserção no processo de produção legislativa (Franco, 2000).

3.2 A resposta legislativa aos Crimes Hediondos: entre a técnica e o clamor social

O fenômeno do encarceramento em massa no Brasil não se restringe à dimensão do debate político-criminal, uma vez que se materializa em diversos diplomas normativos que estruturam institutos próprios do Direito Penal e do Direito Processual Penal. Considerando esse panorama, o exercício do *ius puniendi* pelo Estado, embora legitimamente orientado pelo princípio da individualização das sanções, constitui um dos pilares do sistema penal. Observa-se que a etapa mais relevante da individualização ocorre no âmbito judicial, momento em que o magistrado, ao examinar o mérito da ação penal, define a responsabilidade do acusado e delibera sobre a condenação (Nucci, 2024).

Dessa forma, compreende-se que tanto a individualização da resposta sancionatória quanto a diferenciação normativa das condutas tipificadas vinculam-se ao princípio da individualização da pena, o qual, em tese, orienta a atuação do legislador e das autoridades responsáveis pela aplicação do Direito. Contudo, identificam-se distorções no plano legislativo

que afastam determinadas normas de suas finalidades principiológicas, especialmente quando o rigor excessivo atribuído a certas condutas desloca o eixo da individualização para atender a demandas de natureza midiática e conjuntural (Zaffaroni, 2003).

A análise do artigo 2º da Lei nº 8.072/90 evidencia uma das expressões mais significativas do populismo penal, associada ao denominado Direito Penal de Emergência (Franco, 2000).

Embora não tenha criado tipos penais, a referida legislação conferiu tratamento jurídico mais gravoso a delitos já existentes, em desconformidade com os objetivos constitucionais do sistema penal. Parte de suas disposições foi posteriormente considerada incompatível com a ordem constitucional, especialmente no que se refere à imposição de regime integralmente fechado e à vedação da liberdade provisória (Franco, 2000).

Ainda que a Súmula Vinculante nº 26 tenha afastado a obrigatoriedade do regime integralmente fechado e que alterações legislativas posteriores, como a Lei nº 11.464/2007, tenham suprimido restrições anteriormente previstas, observa-se a permanência de uma racionalidade punitivista subjacente à estrutura normativa (Franco, 2000).

Nesse sentido, o endurecimento legislativo, frequentemente associado ao discurso de “tolerância zero”, parte da premissa de que o aumento do rigor penal seria suficiente para o enfrentamento da criminalidade, embora a experiência normativa revele limitações dessa estratégia (Franco, 2000).

Além disso, o legislador, ao relativizar garantias fundamentais como o princípio da individualização da pena previsto na Constituição Federal, contribui para a ocorrência de conflitos interpretativos e para o reconhecimento de vícios de constitucionalidade. Esse movimento de restrição de garantias, frequentemente justificado pela necessidade de respostas imediatas às demandas sociais, tende a tensionar o equilíbrio estrutural do sistema de justiça criminal, especialmente quando se observa a ampliação de restrições normativas sem correspondente demonstração de eficácia na redução da criminalidade (Zaffaroni, 2003).

Quando o ordenamento jurídico estabelece restrições absolutas ou dificulta de forma generalizada a progressão de regime, cria-se um cenário de sobrecarga institucional que impacta o funcionamento do sistema penitenciário, deslocando o foco da ressocialização para a contenção prolongada dos indivíduos (Zaffaroni, 2003).

Nesse sentido, a análise da Lei de Crimes Hediondos evidencia que o endurecimento normativo não se mostrou, no plano teórico examinado, suficiente para enfrentar as causas estruturais da criminalidade. Esses elementos indicam que o populismo penal, impulsionado pela influência midiática e por uma formação social marcada por fragilidades críticas, contribui

para a produção de normas que tensionam princípios constitucionais e os fundamentos de um Direito Penal orientado à ressocialização (Franco, 2000).

Assim, a criminalidade, enquanto fenômeno complexo, não pode ser enfrentada por soluções simplificadas baseadas exclusivamente no aumento da rigidez normativa. A interação entre populismo penal e produção legislativa revela a utilização estratégica do Direito Penal como instrumento de conversão de discursos em normas jurídicas, de modo que o rigor punitivo passa a funcionar como resposta política imediata a demandas sociais (Franco, 2000).

Nesse contexto, o Direito Penal assume uma dimensão simbólica, na qual sua função de controle social efetivo cede espaço à gestão da percepção pública. Como consequência dessa dinâmica, observa-se o avanço do encarceramento em massa, impulsionado por legislações que restringem o acesso à liberdade provisória, endurecem regras de progressão e ampliam a utilização da prisão preventiva (Zaffaroni, 2003).

Tais mecanismos normativos contribuem para a superlotação do sistema prisional, sem que se verifique, no plano teórico analisado, redução proporcional da criminalidade. Esse quadro foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal ao identificar a existência de violações estruturais e massivas de direitos fundamentais no sistema penitenciário brasileiro, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347 (Brasil, 2023).

Na decisão, o Supremo Tribunal Federal apontou a configuração de uma crise estrutural no sistema prisional, destacando a necessidade de atuação coordenada entre os poderes estatais para enfrentamento da superlotação e da precariedade das unidades prisionais (Brasil, 2023).

A posição da Corte evidencia que o cenário carcerário revela uma violação estrutural da Constituição, agravada pelo crescimento contínuo da população prisional. Nesse sentido, o encarceramento em massa não se desenvolve de forma isolada, mas resulta da articulação entre políticas legislativas, discursos punitivistas e demandas sociais orientadas pela lógica da segurança imediata. Além disso, observa-se que a construção de uma agenda política centrada na ideia de “tolerância zero” é favorecida pela percepção social de insegurança, o que torna a população mais suscetível a soluções apresentadas como definitivas (Franco, 2000).

A adoção dessas estratégias, em vez de enfrentar as causas estruturais do problema, privilegia respostas de curto prazo com elevado apelo político. Diante disso, a criminalidade passa a ser tratada como questão de gestão repressiva, enquanto áreas estruturais, como educação e políticas sociais preventivas, permanecem em segundo plano. Esse cenário contribui para a consolidação de um discurso político que associa segurança pública exclusivamente ao aumento do rigor penal (Franco, 2000).

Por fim, conclui-se que a articulação entre populismo penal, produção legislativa e encarceramento em massa revela um processo estrutural de fortalecimento do sistema punitivo, no qual o Direito Penal é mobilizado como instrumento de resposta simbólica às demandas sociais, com impactos diretos sobre a expansão do sistema prisional e a seletividade de sua atuação (Zaffaroni, 2003).

3.3 O populismo penal e seus efeitos estruturais no sistema prisional brasileiro

A consolidação do populismo penal no Brasil produz efeitos que ultrapassam a esfera estritamente legislativa, refletindo-se diretamente na configuração e no funcionamento do sistema prisional. No âmbito dessa análise, o encarceramento em massa não pode ser compreendido como resultado isolado de políticas criminais pontuais, mas como expressão de uma engrenagem estrutural que articula produção normativa, discurso político e demanda social por repressão. Verifica-se que a expansão do aparato carcerário está diretamente vinculada à centralidade conferida à prisão como resposta prioritária aos conflitos penais (Foucault, 2004).

Tal orientação reforça a ideia de que a contenção física do indivíduo constitui o principal instrumento de controle da criminalidade, o que desloca progressivamente o debate sobre políticas preventivas e de inclusão social para um plano secundário. Esse processo é intensificado pela seletividade estrutural do sistema penal, amplamente reconhecida na literatura criminológica, que direciona a atuação repressiva do Estado a determinados estratos sociais (Zaffaroni, 2003).

Nesse sentido, o cárcere passa a concentrar majoritariamente indivíduos provenientes de contextos marcados por vulnerabilidades socioeconômicas, evidenciando a permanência de uma lógica de seleção social na aplicação concreta do Direito Penal. Além disso, a naturalização do encarceramento como mecanismo ordinário de gestão da criminalidade contribui para sua legitimação social. A prisão deixa de ser percebida como medida excepcional e passa a integrar o repertório habitual de respostas institucionais, reforçando sua expansão quantitativa e sua centralidade no sistema de justiça criminal (Foucault, 2004).

Nesse cenário, a superlotação carcerária emerge como consequência previsível de um modelo orientado pelo aumento contínuo da repressão penal, especialmente quando associado à ampliação de tipos penais, ao endurecimento de regimes de cumprimento de pena e à intensificação do uso de medidas cautelares privativas de liberdade. Esses elementos, em conjunto, produzem um efeito cumulativo de sobrecarga do sistema prisional. Observa-se ainda que esse quadro repercute diretamente na capacidade estatal de assegurar condições mínimas

de dignidade no cumprimento da pena, tensionando garantias fundamentais e dificultando a concretização de objetivos ressocializadores (Franco, 2000).

O resultado é a manutenção de um ciclo de encarceramento que se retroalimenta, sem redução proporcional dos índices de criminalidade. Dessa forma, a análise dos efeitos estruturais do populismo penal no sistema prisional evidencia que o encarceramento em massa não decorre apenas de escolhas legislativas isoladas, mas de um modelo de política criminal orientado pela lógica da repressão como resposta predominante. Tal configuração reforça a necessidade de compreensão do fenômeno a partir de suas bases estruturais, e não apenas de suas manifestações normativas imediatas (Zaffaroni, 2003).

4 OS DESDOBRAMENTOS DO POPULISMO PENAL: A SELETIVIDADE DO PUNITIVISMO

A análise dos desdobramentos do populismo penal evidencia que a expansão do punitivismo não ocorre de forma uniforme, mas se articula a uma lógica seletiva de atuação do sistema penal. Nesse contexto, a resposta repressiva tende a incidir com maior intensidade sobre determinados grupos sociais, refletindo desigualdades estruturais previamente existentes. Conforme indicado por Zaffaroni (2003), essa dinâmica revela que o poder punitivo opera a partir de critérios implícitos de seleção, influenciados por processos de estigmatização e vulnerabilidade social. Como resultado, consolida-se um modelo de criminalização que concentra seus efeitos sobre sujeitos historicamente marginalizados, contribuindo para a reprodução de padrões de exclusão e para a expansão do encarceramento em massa.

4.1 A dinâmica seletiva do poder punitivo na teoria de Zaffaroni (2003)

O fenômeno do encarceramento em massa no Brasil não corresponde à punição integral e equitativa de todos os delitos praticados no âmbito social. Observa-se que o sistema penal não distribui a resposta punitiva de maneira homogênea entre os indivíduos, operando, sob uma perspectiva estrutural, como um mecanismo seletivo que incide de forma mais intensa sobre determinados perfis sociais.

Não se trata de uma escolha deliberadamente arbitrária de grupos específicos para fins de punição, mas da manifestação de um padrão institucional identificável a partir da análise da composição da população carcerária, em consonância com a lógica estrutural das instituições estatais. Nesse âmbito, ao se considerar que parcelas da população possuem acesso limitado à

educação e às oportunidades sociais, permanecendo à margem de prestações estatais essenciais, verifica-se que tais sujeitos tendem a ser progressivamente deslocados para posições periféricas na estrutura social.

Esse deslocamento não deve ser compreendido como um efeito automático ou isolado, mas como resultado de um conjunto de desigualdades historicamente acumuladas que condicionam o acesso a direitos e a mecanismos de proteção institucional. No âmbito legislativo, a definição das condutas submetidas a maior rigor penal evidencia, de forma implícita, a existência de um público mais diretamente afetado por essas escolhas normativas.

Em regra, os tipos penais mais severamente criminalizados incidem sobre grupos socialmente vulneráveis, enquanto condutas associadas a segmentos próximos dos centros de poder político tendem a permanecer menos visibilizadas ou menos alcançadas pela repressão penal.

Zaffaroni (2003) evidencia a seletividade estrutural da criminalização secundária ao sustentar que a atuação punitiva se orienta predominantemente pela seleção de fatos mais evidentes e de indivíduos com menor capacidade de resistência institucional, o que compromete o princípio da igualdade em suas dimensões formal e material. O autor acrescenta que essa seletividade não se limita à aplicação da lei, mas também se projeta sobre sua própria estrutura normativa, na medida em que a isonomia é violada sempre que o sistema jurídico permite ou reproduz tratamentos desiguais no exercício do poder punitivo.

A partir dessa compreensão, percebe-se que a atuação diferenciada do sistema penal não decorre de neutralidade na aplicação da justiça, mas da consolidação de uma estrutura que incide de maneira mais rigorosa sobre determinados estratos sociais. Sob essa perspectiva, Zaffaroni (2003) relaciona tal dinâmica ao conceito de vulnerabilidade, entendido como resultado de condições sociais marcadas por déficits educacionais e pela formação de um senso comum menos crítico, o que amplia a exposição desses indivíduos ao controle punitivo estatal.

Essa fragilidade crítica insere o sujeito em uma engrenagem institucional que reforça a centralidade do punitivismo como resposta prioritária aos conflitos sociais. Nesse sentido, o autor também aponta que a seletividade operacional do sistema penal, associada à sua orientação burocrática, produz um padrão de atuação concentrado em indivíduos com menor proteção social, especialmente aqueles cujas características se aproximam dos estereótipos criminalizados ou cuja formação social limita o acesso a trajetórias lícitas mais complexas (Zaffaroni, 2003).

A análise desse cenário indica que a criminalização secundária opera de forma recorrente sobre grupos vulneráveis, consolidando rótulos sociais que orientam a atuação do

poder punitivo. Ao aprofundar essa lógica dos estereótipos, observa-se que os indivíduos submetidos à seletividade penal não são definidos apenas por aspectos individuais, mas sobretudo por sua posição estrutural desfavorável no tecido social, o que reforça sua exposição ao sistema repressivo, conforme descrito pelo autor ao tratar da seletividade do poder punitivo (Zaffaroni, 2003).

Dessa forma, consolida-se a noção de seletividade penal articulada às categorias de vulnerabilidade e criminalização secundária. Tal dinâmica evidencia um aparato penal que se afasta de uma aplicação universal da norma, concentrando sua atuação repressiva sobre grupos socialmente estigmatizados e frequentemente tratados como inimigos públicos no plano político-legislativo (Zaffaroni, 2003).

4.2 A dinâmica operativa da seletividade via rotulagem e estigmatização

Partindo da premissa de que a seletividade penal não se manifesta de forma aleatória, mas por meio de filtros institucionais estruturados e atravessados por processos de estigmatização, mostra-se necessário aprofundar a análise dos elementos socioculturais que influenciam tanto a formulação quanto a execução das políticas de caráter punitivista.

Nesse sentido, a seletividade não pode ser compreendida como simples distorção pontual da atuação estatal, mas como expressão de uma racionalidade que se reproduz no interior das instituições responsáveis pela criminalização. Ao examinar os fundamentos dessa seletividade, a doutrina não se limita à identificação de escolhas arbitrárias do sistema penal, mas busca compreender os mecanismos que sustentam a produção e a manutenção de estereótipos pelo aparato estatal sancionador.

Trata-se, portanto, de uma lógica estrutural que antecede a aplicação concreta da norma penal e que se projeta na forma como determinados grupos sociais são percebidos como mais propensos à criminalidade.

Nesse ponto, Zaffaroni (2003) destaca que o estereótipo criminal se forma a partir de características socialmente atribuídas a indivíduos em posição de vulnerabilidade estrutural, frequentemente marcados por condições educacionais precárias e por trajetórias sociais de exclusão, cujas condutas delitivas são representadas como rudimentares, previsíveis e associadas a padrões de desorganização social. Essa construção não é neutra, mas resultado de processos históricos de seleção simbólica do “criminoso típico”.

Segundo o autor, essa representação reforça preconceitos de classe e raça, sobretudo porque a comunicação social tende a invisibilizar outras formas de criminalidade praticadas por

segmentos mais favorecidos, especialmente aquelas de natureza econômica, institucional ou sofisticada, concentrando a visibilidade pública apenas em condutas mais evidentes, violentas ou facilmente identificáveis no cotidiano urbano.

Esse processo produz uma distorção na percepção social da criminalidade, reforçando a ideia de que o delito é um fenômeno restrito a determinados estratos sociais. A partir dessa construção teórica, observa-se que indivíduos em posições socioeconômicas desfavoráveis apresentam maior vulnerabilidade à atuação do sistema penal, quadro que se agrava pela permanência de estigmas sociais historicamente enraizados e reproduzidos tanto pelas instituições formais quanto pelos discursos sociais informais. Essa vulnerabilidade não é apenas material, mas também simbólica, na medida em que condiciona a forma como esses sujeitos são percebidos pelas instâncias de controle social.

Nesse contexto, identifica-se uma relação institucional entre infrações mais frequentemente associadas a grupos vulneráveis e a tendência de produção legislativa voltada ao recrudescimento penal dessas condutas. Essa dinâmica, contudo, não pode ser interpretada como simples resposta normativa neutra, uma vez que também reflete processos sociais de visibilização seletiva da criminalidade, nos quais determinados comportamentos são reiteradamente associados a certos estratos sociais.

Assim, o processo legislativo não atua de forma neutra, mas interage com percepções sociais já previamente moldadas por estruturas de estigmatização. Sob essa perspectiva, a teoria do etiquetamento evidencia que determinadas condutas são reiteradamente atribuídas a grupos específicos, consolidando um processo de seleção social da criminalidade.

Esse processo não apenas descreve práticas já existentes, mas contribui ativamente para sua reprodução, na medida em que influencia tanto a percepção social do delito quanto a própria atuação das instituições de controle penal. Essa rotulação não apenas descreve a realidade, mas também a produz, na medida em que orienta a forma como o sistema penal identifica, interpreta e responde a determinados comportamentos.

Zaffaroni (2003) observa que essa dinâmica produz a percepção social de que a criminalidade estaria restrita aos estratos subalternos, percepção esta reforçada por leituras simplificadoras que associam o delito exclusivamente à pobreza ou à deficiência educacional.

Trata-se de uma construção social que reduz a complexidade do fenômeno criminal a explicações lineares, o que facilita sua incorporação no senso comum e fortalece respostas punitivas imediatistas. O autor sustenta que tais fatores não podem ser compreendidos como causas isoladas, mas como elementos condicionantes que interagem com o próprio sistema

penal, o qual contribui de forma decisiva para a seletividade criminal, ao mesmo tempo em que permanece relativamente inerte diante de ilícitos praticados por segmentos mais favorecidos.

Essa assimetria evidencia que a atuação estatal não se distribui de maneira homogênea, mas segue critérios implícitos de maior visibilidade e menor resistência institucional. Dessa análise, depreende-se que o endurecimento penal, frequentemente justificado pelo enfrentamento da criminalidade grave, incide majoritariamente sobre delitos de menor lesividade, especialmente de natureza patrimonial.

Essa orientação revela uma discrepância entre o discurso oficial de proteção social e a prática efetiva de criminalização. Tal configuração não se traduz necessariamente em redução da criminalidade, mas funciona como mecanismo estrutural de direcionamento de determinados grupos ao sistema prisional, reforçando ciclos de exclusão social.

Verifica-se, ainda, que o perfil selecionado pelo sistema penal decorre de uma lógica de atuação direcionada a indivíduos cuja posição social os torna mais suscetíveis à imputação penal. Isso ocorre porque a seletividade não opera apenas no momento da aplicação da lei, mas também na fase anterior de definição do próprio objeto da intervenção penal. Zaffaroni (2003) descreve que o poder punitivo realiza uma seleção baseada em estereótipos criminais, alcançando predominantemente sujeitos enquadrados nessas categorias, ao passo que, de forma menos frequente, incide sobre indivíduos fora desses padrões, geralmente em situações excepcionais de visibilidade institucional ou em contextos nos quais há ruptura da habitual imunidade social de determinados grupos.

Nesse panorama, conclui-se que a exposição ao controle punitivo não se vincula apenas à ocorrência do fato delituoso, mas principalmente ao enquadramento prévio do indivíduo em categorias estigmatizantes socialmente construídas. Assim, o processo de criminalização é antecedido por uma filtragem simbólica que define quem será mais intensamente alcançado pelo sistema penal. Essa dinâmica evidencia que o sistema penal concentra sua atuação sobre sujeitos previamente rotulados, contribuindo para a reprodução das estatísticas de criminalização e para a consolidação de narrativas sociais que legitimam a lógica punitivista como resposta naturalizada aos conflitos sociais.

4.3 O aprisionamento em massa como etapa culminante da criminalização secundária

A seletividade do sistema penal, decorrente de dinâmicas associadas ao populismo penal, contribui diretamente para o agravamento do encarceramento em massa, cuja

consequência mais evidente é a superlotação carcerária. Esse cenário viola parâmetros humanitários e expõe os limites da função ressocializadora da pena no modelo vigente.

O encarceramento em larga escala não pode ser compreendido como evento isolado ou acidental, mas como resultado de uma combinação de fatores institucionais, legislativos e discursivos que, articulados ao longo do tempo, contribuíram para a centralidade da prisão como resposta predominante aos conflitos penais. Zaffaroni (2003) aponta que a restrição de liberdade de grupos estigmatizados opera como mecanismo simbólico de produção de uma sensação ilusória de segurança.

O autor observa que a comunicação social tende a construir uma imagem distorcida da população prisional, levando à percepção de que as prisões seriam compostas majoritariamente por autores de crimes graves, quando, na realidade, predominam infrações patrimoniais e delitos de menor complexidade, o que reforça uma representação seletiva da criminalidade.

Evidencia-se, assim, que o populismo penal ultrapassa a esfera legislativa, alimentando-se das próprias disfunções do sistema carcerário para sustentar narrativas de eficiência repressiva. O elevado número de encarceramentos passa a ser interpretado como indicador simbólico de rigor estatal, ainda que, sob perspectiva criminológica, produza mais sensação de segurança do que efetiva redução da criminalidade.

Nessa conjuntura, observa-se a relação entre o aumento da população prisional e a difusão de discursos de lei e ordem, que atribuem à severidade da punição o papel de resposta central às condutas desviantes. Zaffaroni (2003) destaca que esse discurso se fortalece por uma dupla dinâmica: a demanda por maior repressão e a afirmação simultânea de sua insuficiência. O autor acrescenta que tal narrativa se difunde amplamente tanto entre seus destinatários quanto entre os próprios autores de infrações, reforçando a reprodução social da lógica punitiva.

Mesmo diante de resultados empíricos limitados, políticas repressivas tendem a manter alta aceitação social quando apresentadas como solução central para a insegurança. Dessa forma, o hiperencarceramento passa a ser percebido como sinal de eficiência estatal, ainda que não produza redução efetiva da violência.

Paradoxalmente, a reconhecida incapacidade do sistema prisional de promover ressocialização contribui para a manutenção do ciclo populista, ao reforçar a construção permanente da figura do inimigo penal no debate político. Nesse contexto, a insegurança social é mobilizada como instrumento de disputa política, deslocando o debate das causas estruturais da violência para soluções imediatistas de forte apelo simbólico.

Zaffaroni (2003) descreve esse processo ao apontar que a intensificação da competição política favorece discursos de caráter punitivo, mesmo quando desacreditados, uma vez que a

demanda por repressão se torna predominante no imaginário social. Consolida-se, assim, um discurso simplificado, amplificado pelos meios de comunicação, que privilegia mensagens de impacto imediato e reduz o espaço de reflexão crítica. Dessa forma, conclui-se que as disfunções do sistema penal não são fortuitas, mas resultam de uma lógica estrutural que sustenta a expansão do aparato repressivo, oferecendo suporte material e simbólico ao populismo penal.

O encarceramento em massa associa-se, ainda, a impactos sociais relevantes, como a desestruturação familiar e a insuficiência de políticas públicas voltadas à efetivação de direitos fundamentais. Embora os grupos mais afetados sejam justamente aqueles em situação de vulnerabilidade, observa-se uma contradição na qual essas mesmas parcelas podem aderir a discursos de maior rigor penal.

Zaffaroni (2003) explica esse fenômeno ao demonstrar que desigualdade e exclusão produzem simultaneamente maior vulnerabilidade à criminalização e à vitimização, favorecendo a adesão a propostas de controle social mais rígidas. Com base nessa análise, verifica-se que a seletividade penal e o encarceramento em massa operam em um ciclo de retroalimentação institucional, no qual a exploração política da insegurança e a fragilidade crítica da formação social contribuem para a legitimação das próprias estruturas que produzem esse cenário.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da análise desenvolvida neste estudo, observa-se que o impacto do populismo penal no fenômeno do encarceramento em massa se apresenta como um desafio estrutural contemporâneo, no qual a atividade legislativa tende a responder a demandas sociais imediatas, frequentemente em detrimento da proteção efetiva de garantias fundamentais.

Nesse cenário, a compreensão articulada das dimensões educacional e institucional mostra-se essencial, uma vez que a seletividade penal, conforme trabalhada por Zaffaroni (2003), orienta a atuação do sistema de justiça criminal para segmentos sociais marcados por maior vulnerabilidade e menor acesso a direitos e garantias.

Sob essa perspectiva, a adoção de medidas de recrudescimento penal, como aquelas previstas no artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos, pode ser compreendida como expressão de um discurso de apelo político, cuja eficácia simbólica não se traduz, necessariamente, em enfrentamento das causas estruturais da violência.

Cumpra salientar que a redução da população carcerária não depende exclusivamente de reformas legislativas, mas exige, de modo mais profundo, a superação de um senso comum acrítico que sustenta a crença na suficiência do sistema penal como resposta central às demandas de segurança pública.

Paralelamente, a análise crítica das instâncias de repressão, bem como a busca por respostas penais que ultrapassem o caráter meramente simbólico, devem integrar a cultura jurídica, de modo a preservar a dignidade humana diante do quadro de violações massivas reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347.

À vista dessas considerações, constata-se que o estudo alcançou os objetivos propostos ao evidenciar que o populismo penal funciona como um dos vetores de sustentação do crescimento contínuo da população prisional. Ainda assim, recomenda-se a continuidade de investigações sobre o tema, com vistas a subsidiar a atuação dos profissionais da área jurídica no sentido de problematizar e enfrentar a lógica estritamente punitivista que compromete a efetividade de direitos fundamentais.

Em síntese, a superação do senso comum acrítico, por meio da educação emancipadora discutida por Freire (1987), apresenta-se como elemento central para o questionamento das dinâmicas de vigilância e punição analisadas por Foucault (2004). Somente a partir da desconstrução das bases sociais de legitimação do castigo torna-se possível a transição para políticas de segurança pública orientadas à proteção efetiva dos bens jurídicos, superando a redução da sanção penal a um instrumento de capitalização política.

REFERÊNCIAS

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 11 abr. 2026.

BRASIL. **Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990**. Dispõe sobre os crimes hediondos. Diário Oficial da União, Brasília, DF. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8072compilada.htm. Acesso em: 11 abr. 2026.

BRASIL. **Lei nº 11.464, de 28 de março de 2007**. Altera dispositivos da Lei nº 8.072/1990. Diário Oficial da União, Brasília, DF. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11464.htm. Acesso em: 12 abr. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347**. Relator: Min. Marco Aurélio. Brasília, DF, julgado em 4 out. 2023.

Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4783560>. Acesso em: 14 abr. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Súmula Vinculante nº 26**. Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. Brasília, DF: Supremo Tribunal Federal, [2009]. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/sumariosumulas.asp?base=26&sumula=1271>. Acesso em: 14 abr. 2026.

FOUCAULT, Michel. **Vigiar e punir: nascimento da prisão**. Tradução de Raquel Ramalhete. 29. ed. Petrópolis: Vozes, 2004. 262 p.

FRANCO, Alberto Silva. **Crimes hediondos: anotações sistemáticas à Lei 8.072/90**. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. 518 p.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido**. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 107 p.

NUCCI, Guilherme de Souza. **Processo penal e execução penal: esquemas & sistemas**. 8. ed. Rio de Janeiro: Método, 2024. 308 p.

ZAFFARONI, Eugenio Raúl. **Direito penal brasileiro: v. 1: teoria geral do direito penal**. 3. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2003. 658 p.